

Nationaal industriebeleid in historisch perspectief

Prof. J.L. van Zanden

Vanuit historisch perspectief zijn twee thema's relevant voor de huidige discussie over de industriepolitiek. Het eerste thema is de ontwikkeling van de industriepolitiek in Nederland de afgelopen vijftig jaar. Daar in de politieke discussie met name het zelfstandig voortbestaan van de grote industriële ondernemingen centraal staat, is het tweede thema de plaats die de Top 100-industrieconcerns in de loop van deze eeuw in de Nederlandse economie hebben ingenomen en nog steeds innemen.

Industriebeleid en staatsonthouding

Samenvatting van delen uit J.L. van Zanden en R.T. Griffith: Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw¹

Onder politicologen is de theorie populair, dat de KVP – en later het CDA – alleen in uiterste noodzaak bereid was en is om een coalitie te vormen met de sociaal-democraten. De Nederlandse traditie op het punt van de industriepolitiek valt op dezelfde wijze te karakteriseren: de overheid is alleen in uiterste noodzaak bereid of in staat een beleid te voeren gericht op het verstevigen van de industriële basis van de Nederlandse economie. Deze traditie van staatsonthouding is de afgelopen 200 jaar slechts twee keer doorbroken. De eerste keer door Koning Willem I die bewust een industrialisatiebeleid voerde waarvan overigens vooral het zuidelijk deel van het toenmalige Koninkrijk profiteerde. Na zijn troonsafstand en na de liberale wending in het overheidsbeleid in 1840 werd over het algemeen uitgesproken negatief geoordeeld over dit industrialisatiebeleid.

Maar vooral België is later de vele gunstige effecten van het beleid van de Koning-koopman gaan waarderen.

De tweede inbreuk op de traditie van staatsonthouding liet meer dan een eeuw op zich wachten. Het industrialisatiebeleid na 1945, waaraan vooral de naam van minister Van den Brink is verbonden, werd geboren uit de noodzaak om een politiek antwoord te vinden op de toenmalige structurele economische problemen van Nederland.

In de eerste plaats waren er grote tekorten op de betalingsbalans, het gevolg van onder meer het verlies van Nederlands-Indië en het wegvallen van de Duitse afzetmarkt direct na de oorlog. Bovendien was de productiecapaciteit vanaf de jaren dertig onvoldoende toegenomen om de sterk groeiende bevolking werk te verschaffen, en er dreigde een herhaling van de massale werkloosheid van de jaren dertig. Voorts was het productie-apparaat door het lage investeringsniveau sinds 1930 relatief sterk verouderd. De uiterste noodzaak om een industrialisatiebeleid te voeren kwam overigens niet alleen voort uit die economische problemen, maar ook uit gewijzigde opvattingen over de rol van de overheid en uit de politieke constellatie na 1945.

Vóór 1940 was vrijwel alle overheidspolitiek in het liberale Nederland tot op zekere hoogte verdacht. Het werk van Keynes en de nieuwe macro-economie die daaruit ontstond, doorbraken dit taboe en leerden de overheid zien als een stabiele regulerende kracht in het economisch leven. Het veel actievere overheidsbeleid van na

¹ Prof. J.L. van Zanden studeerde Economie en Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is thans hoogleraar in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

1945 kan niet begrepen worden zonder deze omslag in het economisch denken.

Een tweede factor was dat er vooral op het ministerie van Economische Zaken een duidelijke visie was ontstaan over de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de Nederlandse industrie. De Nederlandse industriële structuur was onaf. Het ontbrak vooral aan een krachtige kapitaalgoederensector: transportmiddelen, staalfabricage, machinebouw; veelbelovende groeisectoren, die een belangrijke rol speelden in het scenario van de industrialisatieplannen.

In de Rooms-Rode coalitie die in 1945 gevormd werd, bestonden overigens sterk uiteenlopende visies over de wenselijkheid van een actieve overheidsinterventie in het economisch leven. Leidende PvdA-economen onder aanvoering van Vos, de eerste minister van Economische Zaken na de oorlog, waren voorstander van een vergaande overheidscontrole en -planning. De oprichting van het CPB werd gezien als eerste stap op deze weg. De opvolger van Vos, de katholiek Huijsmans, had een klassiek-liberale visie op de rol van de overheid. Hij onderdrukte de plan-socialistische ideeën op het departement dan ook krachtig, maar had in feite geen verweer tegen de kritiek van links dat hij geen oplossing had voor de structurele problemen van de economie. PvdA-kamerleden stelden terecht dat de overheid niet afzijdig kon blijven. Het industrialisatiebeleid van Van den Brink, die in 1948 Huijsmans opvolgde, was in zekere zin een briljant compromis tussen beide uiterste opvattingen binnen de coalitie. Van huis uit was Van den Brink misschien wel liberaler dan Huijsmans. Uitgangspunt van het industrialisatiebeleid was dat de overheid zich voornamelijk beperkte tot het scheppen van een gunstig industrieel klimaat. Het particulier initiatief, de ondernemers moesten zorgen voor de realisatie van de plannen.

De Industrialisatienota van 1949 gaf in grote lijnen aan in welke richting de industrie zich diende te ontwikkelen. Er werd bijvoorbeeld veel verwacht van de expansie van de metaalnijverheid. Slechts in een enkel geval echter was de overheid direct betrokken bij de daarvoor noodzakelijke investeringen. De uitbreiding van Hoogovens

met Breedband was zo'n uitzondering. Met de Industrialisatienota manoeuvreerde Van den Brink zich in een ijzersterke positie. Tegenover links kon hij stellen dat de overheid een actief industrialisatiebeleid voerde en zelfs vijfjarenplannen publiceerde. Tegenover rechts kon hij volhouden dat ondernemers geen strobreed in de weg werd gelegd. De betekenis van het industrialisatiebeleid voor de werkelijke ontwikkeling van de industrie moet, gezien de liberaal-economische uitgangspunten ervan, niet overschat worden. Wel is, in vergelijking met het conservatieve beleid in de jaren dertig, sprake van een koerswijziging. Onder Van den Brink en Winsemius waaide er een frisse wind, werden grootse perspectieven ontvouwd en werd bij tijden dynamisch opgetreden. Buitenlandse – vooral Amerikaanse – investeerders werden naar Nederland gehaald. De vestiging van Caltex in het latere Europoort-gebied leidde de opmars van de bulkchemie in, een initiatief dat eind jaren veertig nog niemand voorzien, laat staan gepland had.

In de jaren vijftig werden ook allerlei maatregelen geïntroduceerd om de industrie beter over het land te verspreiden en vooral het noorden te industrialiseren. Zo werd het in toenemende mate ook een regionaal beleid.

Tot op zekere hoogte betekende de Industrialisatienota van 1949 een breuk met de traditie van staatsonthouding. Toen echter de goede tijden weerkeerden en de 'uiterste noodzaak' van direct na de oorlog verdween, werd deze traditie spoedig weer opgepakt. Al onder Zijlstra, vanaf 1952 de opvolger van Van den Brink, doofde het oorspronkelijke vuur geleidelijk en De Pous maakt er in 1963 officieel een einde aan. Immers, de industrialisatie van Nederland was voltooid en de 'uiterste noodzaak' verdwenen.

Het industrialisatiebeleid stond echter niet op zichzelf. Ook op het terrein van lonen en prijzen werd een actieve politiek gevoerd en werden nieuwe instituties in het leven geroepen die de samenwerking tussen werknemers, werkgevers en overheid kanaliseerden en schraagden. Er zijn goede aanwijzingen dat de geleide loonpolitiek en de prijspolitiek veel belangrijker zijn geweest voor herstel en wederopbouw dan het industriali-

satiebeleid. Overigens verdween ook dit loonbeleid in de loop van de jaren vijftig geleidelijk met de 'uiterste noodzaak' ervan.

Hier is uitvoerig op het industrialisatiebeleid in de na-oorlogse jaren ingegaan, omdat het veronderstelde grote succes ervan nogal eens gebruikt wordt in discussies over de industriepolitiek. Het is echter een mythe, dat dit beleid het succes van de wederopbouw na 1945 bepaald heeft of dat dit beleid de industrialisatie in de jaren vijftig in overwegende mate gestuurd heeft. Van veel grotere betekenis waren zonder twijfel de gunstige ontwikkeling van de wereldeconomie, de geleidelijke liberalisering van het internationale economische leven en de vorming van de EG.

De relatieve machteloosheid van het nationale industriebeleid bleek afdoende in de jaren na 1963. Paradoxaal genoeg werd toen, net na de afschaffing van het industrialisatiebeleid, de overheid steeds nauwer betrokken bij allerlei delen van de industrie. Scheepsbouwers en andere ondernemers klopten aan om steun, ondernemers uit de textiel en de leerindustrie vroegen om ruimhartig gesubsidieerde herstructureringsplannen. Minister van Economische Zaken Den Uyl zag zich zelfs genooddaakt tot de meest ingrijpende beslissing die de overheid kan nemen: het sluiten van de steenkolenmijnen. Terwijl staatsonthouding het principiële uitgangspunt was, kreeg de overheid de taak de inkrimping en afslanking van bedrijven en bedrijfstakken te financieren. De enige uitzondering op het vrijwel uitsluitend defensieve beleid in de jaren zestig en zeventig was wellicht de Nota Selectieve Groei van Lubbers. Daarbij werd de WIR ingevoerd als instrument om de ontwikkeling van de industrie en van de economie als geheel te sturen in een door de overheid gewenste richting. Na het RSV-debacle en de enquête daarover werd bedoelde steunpolitiek drastisch gesaneerd en wist het ministerie van Economische Zaken – dat in vergelijking met de jaren vijftig en zestig enorm aan invloed had ingeboet – zich alleen te handhaven door de ontwikkeling van een soort technologiebeleid.

De afgelopen 150 jaar heeft zich slechts eenmaal de 'uiterste noodzaak' voorgedaan voor het voeren van een actieve, sturende en stimulerende industriepolitiek: tussen 1949 en 1952. Zelfs toen was echter het principe van de staatsonthouding nog uitgangspunt voor beleid. Daar niet te verwachten is dat zich binnen afzienbare tijd een vergelijkbare politieke en economische 'uiterste noodzaak' voordoet – de huidige problemen zijn niet echt te vergelijken met die van na de oorlog – kan gerust voorspeld worden dat de komende tijd geen krachtige industriepolitiek van de grond zal komen.

Ontstaan en ontwikkeling van de grootste industriële bedrijven

Samenvatting van E. Bloemen, J. Kok en J.L. van Zanden: De honderd grootste industriële bedrijven in Nederland 1930–1990²

In opdracht van de AWT³ hebben wij onderzoek gedaan naar de plaats en ontwikkeling van de 100 grootste industriële bedrijven in Nederland. Achtergrond van de studie is de bezorgdheid over de Nederlandse industrie, en vooral over de topbedrijven van de 'maakindustrie'.

De eerste vraag in het onderzoek was hoe verklaard kan worden dat de meeste grote industrieconcerns in Nederland zo'n 80 tot 100 jaar oud zijn. Bijna alle zeer grote bedrijven zijn ontstaan tussen 1880 en 1920. Een goede uitleg hiervoor werd gevonden in het werk van Alfred Chandler⁴, die in een aantal studies een systematische en historische verklaring geeft voor de opkomst en de dynamiek van het 'managerial capitalism'. Het centrale fenomeen waarop Chandler zich richtte, was het ontstaan en de expansie van de 'managerial enterprise', de zeer grote onderneming die zich kenmerkt door een scheiding tussen leiding en eigendom. Chandler constateerde dat deze ondernemingen vooral zijn ontstaan tijdens de tweede industriële revolutie na 1880. In die periode vonden enige fundamentele doorbraken op technologisch terrein plaats, die leidden tot het ontstaan van geheel nieuwe industrieën dan wel tot een hernieuwde expansie van oude bedrijfstak-

ken. Voorbeelden zijn innovaties op het terrein van de chemie, opwekking en toepassing van elektriciteit, verwerking van ruwe olie en de verbrandingsmotor. Uit deze innovaties zijn even zoveel nieuwe industrieën voortgekomen. Kenmerkend voor de nieuwe technologieën was de hoge kapitaalintensiteit. Alleen door de bouw van zeer grote fabrieken, het sterk opvoeren van de produktie en het bedienen van een massamarkt konden de schaalvoordelen inherent aan de nieuwe produktieprocessen volledig benut worden. Daarvoor waren grote investeringen in onder meer produktie, distributie en de organisatie van het bedrijf nodig. In de periode na 1880 waren in elke bedrijfstak slechts enkele ondernemingen in staat tot het doen van deze investeringen. Chandler noemt hen de 'first movers'. Zij beheersten door de kostenvoordelen van het produceren op grote schaal al spoedig de gehele bedrijfstak op de nationale en op den duur ook de internationale markten en kregen zo een enorme voorsprong op eventuele concurrenten. Er ontstonden met andere woorden grote 'barriers to entry' in deze nieuwe, kapitaalintensieve bedrijfstakken. Chandler stelde vast dat vrijwel alle grote concerns door de geschetste ontwikkelingen tot stand zijn gekomen in de twee tot vier decennia na 1880 en dat de structuur van de Top 100 van de industrie in de loop van de twintigste eeuw zeer stabiel was. Nieuwkomers in de top dienden zich hoogstens nog aan in de elektronica en in de produktie van massaconsumptiegoederen. Deze stabiliteit in de top van de industrie, het gebrek aan doorstroming of dynamiek in de industriële structuur is een internationaal fenomeen. Wij zijn nagegaan of dit ook geldt voor de Nederlandse industrie. Wij hebben daartoe de Top 100 van de Nederlandse industrie voor een aantal jaren gereconstrueerd aan de hand van gegevens over het balanstotaal van bedrijven. Gekeken is naar het economische gewicht van de Top 100 in verhouding tot de nationale economie. Het gecumuleerde balanstotaal van de Top 100-industriebedrijven in Nederland, de VS, Engeland en Duitsland is afgezet tegen het nationaal inkomen in hetzelfde jaar. Hieruit blijkt dat het gewicht van de Top 100-industrie in Nederland al vroeg zeer groot was; dat dit gewicht in

Nederland sterk stijgt; dat dit gewicht in Nederland ook veel sterker stijgt dan in de andere onderzochte landen. Meer dan de andere drie landen lijkt Nederland afhankelijk van de Top 100 van de industrie (zie tabel 1).

Tabel 1: De verhouding van de vermogenswaarde van de 'top 100' van de industrie en het Bruto Nationaal Inkomen 1913-1990 (percentages)

	1913	1930	1950	1973	1990
Verenigde Staten	23	31	18	30	35
Groot-Brittannië	12	29	22	18	38
Duitsland	13	20	16	—	31
Nederland	25	39	78	88	77
idem excl Kon.-Shell	14	18	31	52	42

NB De gegevens van Groot-Brittannië hebben betrekking op de beurswaarde van de aandelen. In 1913 en 1930 is voor Duitsland gerekend met het Netto Nationaal Inkomen. Voor 1973 ontbreken gegevens betreffende het totale vermogen van de Duitse bedrijven.

Voorts blijkt uit het onderzoek dat de top van de industrie in Nederland een relatief zeer ongelijkmatige structuur heeft, hetgeen overigens al dateert vanaf het begin van deze eeuw. Nederland heeft 5 tot 6 zeer grote bedrijven en er is een kloof met de bedrijven daaronder. Men zou de top van de Nederlandse industrie kunnen vergelijken met de voetbalcompetitie: slechts enige grote clubs en daaronder veel clubs die slechts een kleine rol spelen.

Vervolgens is nagegaan in welke sectoren de Top 100 van de Nederlandse industrie is geconcentreerd. Daarbij is gekeken naar de verdeling van het balanstotaal over de diverse sectoren. Nederland is sterk in de olie, waarmee de chemie sterk verbonden is, en in de voedingssector, terwijl de totale procesindustrie goed is voor 75 tot 85% van het balanstotaal van de Top 100. Nederland is zwak en wordt steeds zwakker in de transportmiddelen, de metaal en de machinebouw (zie tabel 2). Dit komt nog duidelijker naar voren bij een vergelijking met de VS, Engeland en Duitsland. Nederland is relatief erg sterk in de olie en in de voedingssector, maar is relatief zwak in transportmiddelen, de metaal en machinebouw en de achterstand van Nederland in die sectoren groeit

nog steeds. Ook de Nederlandse textiel is naar verhouding zwak ontwikkeld.

Tabel 2: Verdeling top-100 van de Nederlandse industrie naar aandeel per bedrijfstak in de totale vermogens van de top 100 (in procenten)

	1913		1950		1990	
	%	N	%	N	%	N
<i>procesindustrie</i>						
olie	43,9	1	60,0	1	45,0	1
voeding	21,3	29	17,8	18	18,0	22
chemie	4,9	9	3,0	9	8,3	15
basismetaal	1,9	2	2,8	7	2,4	2
papier	2,9	2	0,8	4	2,0	7
totaal proces-industrie	74,9	45	84,4	39	75,7	47
<i>overige industrie</i>						
textiel	5,2	10	3,0	12	0,3	2
hout	3,8	8	0,3	2		
machines	3,7	7	2,2	8	1,5	10
steen/beton	3,5	9	0,6	7	1,1	7
transportmiddelen	4,8	7	3,2	9	2,0	6
metaalproducten	1,3	5	0,8	8	1,1	5
elektronica	1,2	2	5,0	7	14,7	6
uitgeven/drukken	0,5	2	0,1	1	2,4	11
overige	1,1	5	0,7	7	1,3	6
totaal overige industrie	25,1	55	15,6	61	24,3	54

Onder overige vallen producenten van tabak, kleding, meubelen, rubber, leer, instrumenten en verrijkt uranium.

Een interessante constatering zou kunnen zijn dat de top van de Nederlandse industrie en de top van de Duitse industrie tot op grote hoogte complementair zijn: Nederland is sterk in sectoren waarin Duitsland zwak is, en omgekeerd. Wellicht kan gesteld worden, maar dit is een hypothese waaraan nog gewerkt wordt, dat de Duitse economie en de Nederlandse economie geen echt afgesloten systemen zijn en dat beide samengevoegd moeten worden om één geïntegreerd systeem van topbedrijven te krijgen.

In het onderzoek is voorts gekeken naar de dynamiek van de Top 100. Eén van de zorgen in de discussie is het beperkte aantal topbedrijven, waarvan er een aantal nog dreigt te verdwijnen. Vraag is of er in de loop der jaren voldoende topbedrijven opkomen om de structuur voortdurend te vernieuwen. Op het eerste gezicht is er redelijk veel mobiliteit in de Top 100. Beschouwd voor het bestudeerde tijdvak komen er in elke periode van ongeveer 20 jaar 30 tot 50 bedrijven bij. Er is dus voldoende nieuwe aanwas, zij het dat een deel daarvan bij de Top 100 komt omdat er ook bedrijven uitvallen. Van de bedrijven die er in 20 jaar bijkomen zijn tussen de 4 en 18 nieuwe bedrijven. Veel bedrijven blijven echter in dezelfde laag van de Top 100 en nemen dus voortdurend eenzelfde positie in. Neemt men meer dan één laag in beschouwing, dan blijkt er redelijk veel stabiliteit in de Top 100. Opvallend is met name de stabiliteit in de Top 10. Shell staat al sedert 1913 aan de top en vanaf 1930 is de Top 6 niet wezenlijk veranderd. Daarin wijkt Nederland duidelijk af van de omringende landen, waar ook in de absolute top nog veranderingen, plaatswisselingen en nieuwe bedrijven zijn te constateren.

Noten

- 1 Utrecht, 1989, m.n. pp. 242-247.
- 2 Achtergrondstudie ten behoeve van Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid; deze studie zal in 1993 in de reeks achtergrondstudies van de AWT gepubliceerd worden; de gepubliceerde tabellen zijn ook aan deze studie ontleend.
- 3 AWT: Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.
- 4 A. V. Chandler, *Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism* (Cambridge/London 1990).